

RESEÑA CRÍTICA DEL TEXTO “LA (IN)VISIBILIDAD DEL CUERPO EN LAS GUÍAS DE ENSEÑANZA APOYADA EN LA TECNOLOGÍA: EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA, PANDEMIA”

CRITICAL REVIEW OF THE TEXT “THE (IN)VISIBILITY OF THE BODY IN REMOTE TEACHING GUIDES: EDUCATION, TECHNOLOGY, PANDEMICS”

RESENHA DO TEXTO “A (IN)VISIBILIDADE DO CORPO NOS GUIAS DE ENSINO REMOTO: EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA, PANDEMIA”

Rafael Guimarães Botelho ¹
José Enver Ayala Zuluaga ²
Claudia Viviana Carvajal Castro ³

Manuscrito recibido en: 3 de marzo de 2025.

Revisado en: 13 de octubre de 2025.

Publicado en: 29 de octubre de 2025.

Resumen

El presente trabajo es una reseña crítica del texto “La (in)visibilidad del cuerpo en las guías de enseñanza apoyada en la tecnología: educación, tecnología, pandemia”, de autoría de Natália Papacidero Magrin, Laudeth Alves dos Reis y Wagner Wey Moreira, escrito en portugués y publicado (en 2022) en *Linhas Críticas*, una revista científica brasileña en el área de Educación, editada por la *Universidade de Brasília* (UnB). Con relación al análisis crítico del texto, se exponen las consideraciones siguientes: (a) el texto no dejó clara la metodología utilizada, aunque se considera que hubo un análisis de contenido; (b) el referencial teórico empleado fue la Fenomenología; (c) Los autores del texto han elegido, como *corpus* de análisis, dos guías educaciones de enseñanza apoyada en la tecnología; (d) los autores concluyeron que no hubo espacio al cuerpo en las dos guías de enseñanza apoyada en la tecnología; y (e) el texto analizado comprueba el recrudescimiento del paradigma cartesiano (que separa el cuerpo de la mente) en la Educación.

Palabras clave: Reseña crítica; Cuerpo; Guías de enseñanza apoyada en la tecnología; Pandemia de COVID-19.

Abstract

This work is a critical review of the text “The (in)visibility of the body in emergency remote teaching guides: education, technology, pandemic”, authored by Natália Papacidero Magrin, Laudeth Alves

¹ Doctor en Educación Física y Deporte: Didáctica y Desarrollo Profesional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Apoyo del CNPq – Brasil. Profesor en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0863-262X> Correo electrónico: botelhorafaelg@gmail.com

² Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Caldas, con Posdoctorado en Educación por la *Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”*. Profesor en la Universidad del Quindío.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4192-2031> Correo electrónico: jeayala@uniquindio.edu.co

³ Magíster en Ciencias de la Educación por la Universidad del Quindío. Profesora en la Universidad del Quindío.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0859-6390> Correo electrónico: claudio419@gmail.com

dos Reis and Wagner Wey Moreira, written in Portuguese and published (in 2022) in the *Linhas Críticas*, a Brazilian scientific journal in the area of Education, edited by the *Universidade de Brasília* (UnB). In relation to the critical analysis of the text, the following considerations are presented: (a) the text did not make the methodology used clear, although it is considered that there was a content analysis; (b) the theoretical reference used was Phenomenology; (c) The authors of the text have chosen, as a corpus of analysis, two remote teaching guides; (d) the authors concluded that there was no space for the body in the two remote teaching guides; and (e) the analyzed text verifies the resurgence of the Cartesian paradigm (which separates the body from the mind) in Education.

Keywords: Critical review; Body; Remote teaching guides; COVID-19 Pandemic.

Resumo

O presente trabalho é uma resenha do texto “A (in)visibilidade do corpo nos guias de ensino remoto: educação, tecnologia, pandemia”, de autoria de Natália Papacidero Magrin, Laudeth Alves dos Reis e Wagner Wey Moreira, redigido em português e publicado (em 2022) em *Linhas Críticas*, um periódico científico brasileiro na área da Educação, editado pela Universidade de Brasília (UnB). No que concerne à análise crítica do texto, são expostas as seguintes considerações: (a) o texto não deixou visível a metodologia utilizada, embora se considere que foi realizada uma análise de conteúdo; (b) o referencial teórico empregado foi o da Fenomenologia; (c) os autores do texto selecionaram, como *corpus* de análise, dois documentos educacionais orientadores para o ensino remoto; (d) os autores concluíram a falta de espaço oferecido ao corpo nos dois documentos educacionais orientadores para o ensino remoto; e (e) o texto analisado comprova o recrudescimento do paradigma cartesiano (que separa o corpo da mente) na Educação.

Palavras-chave: Resenha; Corpo; Documentos educacionais para o ensino remoto; Pandemia de COVID-19.

Presentación

El objetivo de este trabajo es reseñar, de manera crítica, el texto “La (in)visibilidad del cuerpo en las guías de enseñanza apoyada en la tecnología: educación, tecnología, pandemia” (Magrin; Reis; Moreira, 2022). A continuación, presentamos algunos datos de este texto:

- Autoría: Natália Papacidero Magrin, Laudeth Alves dos Reis y Wagner Wey Moreira. El trabajo ha sido desarrollado como parte de las actividades del doctorado en Educación de la Universidad del Triángulo Mineiro (UFTM), Brasil.
- Idioma del texto: portugués.
- Publicación: *Linhas Críticas*, una revista científica brasileña en el área de Educación publicada por la *Universidade de Brasília* (UnB).

Estructuración del texto

El texto, que se caracterizó como un ensayo, fue estructurado en seis partes: 1ª) introducción; 2ª) cuerpo y educación: contexto histórico; 3ª) tecnologías en la educación y pandemia: ¿cuál es el lugar del cuerpo?; 4ª) las guías de enseñanza apoyada en la tecnología: ¿existe mención al cuerpo?; 5ª) consideraciones finales; y 6ª) referencias. La primera página incluye el resumen en tres idiomas: portugués, castellano e inglés. El texto computó un total de 13 páginas.

Es importante subrayar que el grupo de autores hizo una excelente organización del ensayo, ya que distribuyó los apartados del general al específico y los tres primeros han sostenido la discusión de los resultados obtenidos por la investigación.

Metodología utilizada por los autores del texto

El texto objeto de esta reseña se caracterizó como un ensayo. Ha utilizado un análisis de contenido y el referencial teórico empleado ha sido la Fenomenología, en particular, se han empleado autores como Maurice Merleau-Ponty (en Filosofía) y Wagner Wey Moreira y Terezinha Petrucia da Nóbrega (en Educación Física), investigadores que estudian el fenómeno cuerpo/corporeidad.

Corpus analizado en el texto

Los autores del texto han elegido dos guías educaciones de enseñanza apoyada en la tecnología, que se caracterizaron como el *corpus* de análisis: 1ª) La primera guía, publicada en inglés: “A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020” (Reimers; Schleicher, 2020); y 2ª) La segunda, publicada en Brasil, fue la “Resolução CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020” (Brasil, 2020).

- Aportes al área de Educación

1- La originalidad y la relevancia del tema

Una primera contribución del texto se refiere a su originalidad. En el seno del período pandémico de COVID-19, analizar dos guías educaciones de enseñanza apoyada en la tecnología (una internacional y otra nacional) ha sido una tarea original, ya que se desconocía cualquier estudio que se detuvo a tal análisis. Sin lugar a duda, los/as autores/as han identificado lo que se suele denominar por “brecha de investigación o vacío de conocimiento” (en inglés, *Research gap*).

Un segundo aporte se refiere a la relevancia del estudio. El análisis empleado fue muy sustancial a los/las docentes que impartían clases desde la computadora en lo que respecta al fenómeno cuerpo/corporeidad. Los autores parten del interrogante “¿Cómo la corporeidad se hace presente en tiempos virtuales” (Magrin; Reis; Moreira, 2022, p. 2) y, tras esto, se propusieron a “[...] investigar la percepción de cuerpo en las guías educacionales para la enseñanza apoyada en la tecnología” (p. 2).

Si bien el texto demarca estos escenarios de originalidad, de manera implícita, “abre” la discusión sobre el papel teórico y real del cuerpo (en sentido fenomenológico) en los que se denomina la educación virtual u online, los autores se soportan en lo denominado como enseñanza soportada en la tecnología, pero la discusión y originalidad real se puede trasladar a lo que llamamos en lengua castellana educación virtual, hecho relevante en cuanto al impacto que esta última ha tomado en tiempos presentes.

2- La crítica a la visión cartesiana del cuerpo

¿Cómo se desarrolla la crítica a la visión cartesiana del cuerpo en el texto de Magrin, Reis y Moreira? A raíz de este interrogante, los autores, en un primer momento, hacen referencia a la concepción de corporeidad a lo largo del proceso de enseñanza:

la corporeidad en la educación exigirá: la superación del sentido de cuerpo-objeto; la comprensión de la relación entre la enseñanza y el aprendizaje de forma compleja; la constitución de propuestas curriculares a partir de la necesidad de la experiencia corpórea; la implementación de un acto educacional que trascienda el sentido contenidista/mecanicista. (Magrin; Reis; Moreira, 2022, p. 4)

Con base a la comprensión del sentido de la corporeidad en la Educación, expuesta por medio de la presentación de tres orientaciones, se menciona un tercer aporte del texto al área de Pedagogía. Esta contribución de los autores se fundamenta en la necesaria discusión sobre el espacio ofrecido al cuerpo desde la Educación. En Brasil todavía impera una visión cartesiana de cuerpo, que no ofrece la consideración debida al cuerpo de los/as alumnos/as en la educación presencial. A partir de tal constatación, los/as autores/as hacen hincapié en que la visión cartesiana se fortalece en la enseñanza apoyada en la tecnología. Esta fragmentación o división entre cuerpo y mente (o inteligencia) es identificada en las guías de enseñanza apoyada en la tecnología a medida en que no hay mención al cuerpo o cómo este puede ser tratado a lo largo del proceso de enseñanza apoyada en la tecnología en los dos documentos analizados. Con base a lo evidenciado, el cuerpo no tiene lugar/presencia en las guías de enseñanza apoyada en la tecnología. Pero queda la inquietud, de lo que se denomina por parte de Magrin, Reis y Moreira (2022), enseñanza soportada en la tecnología, el hecho del cuerpo y la corporeidad se suscribe únicamente a las guías.

3- Otras relaciones y miradas del cuerpo que pueden ser objeto de reflexión

En tanto a lo expuesto, igualmente es necesario subrayar que se considera que el texto podría haber realizado otras relaciones en perspectiva de lo que se asume por cuerpo, si bien el cuerpo tiene una connotación física, los mismos autores (Magrin; Reis; Moreira, 2022) dejan claro que no puede ser concebido bajo este prisma, en tal razón las prácticas pedagógicas llevadas bajo la pandemia dejan entrever que si bien no había cercanías físicas, la virtualidad o conexión remota si permitieron las cercanías de las corporeidades y esta última está alimentada por las acciones del cuerpo.

No se puede considerar que los procesos educativos de la pandemia estuvieron alejados del cuerpo o de la corporeidad por el hecho de que las guías o documentos oficiales no los nombraban, existían acciones y prácticas tanto de maestros, como de otras personas, que llevan a pensar que se debe estudiar para identificar, describir y ampliar la conversación sobre cómo el concepto y realidad de la corporeidad intervino o no en las prácticas pedagógicas llevadas a cabo durante la pandemia. No obstante, está claro que los documentos oficiales analizados podrían haber mencionado el cuerpo y esta omisión es un reflejo del paradigma cartesiano en la Educación.

En tanto a lo anterior, esta reseña del trabajo de Magrin, Reis y Moreira invita a buscar el lugar de la corporeidad en los procesos educativos llevados a cabo durante la pandemia, enfatizando que si bien las guías de enseñanza apoyada en la tecnología no contenían anunciaciones explícitas sobre el cuerpo con relación al hecho educativo en dicha época, las acciones y procesos que configuraron los actores educativos si dejan pensar que existen muchos elementos del cuerpo y la corporeidad que intervinieron allí.

Se coincide con los autores que es necesario que los documentos oficiales (guías, declaraciones, entre otros) manifiesten de manera concreta lo referido al cuerpo, es también una obligación de todos los académicos pensar cómo se dio en el plano práctico dicho proceso, podríamos decir en palabras de Carvajal Castro (2023) que la motricidad (entendida para este caso que tiene algunas similitudes con el término corporeidad) sí se halla en los procesos educativos que se configuran desde la educación remota, ya que los seres que exponen sus saberes, sentimientos, creencias, incluso su hábitat y territorio, dejan observar, compartir y exponer las cargas vitales de motricidad, por qué la educación que se lleve a cabo en escenarios de virtualidad no implica que la motricidad no tenga un espacios en este proceso, es fundamental que los profesionales del magisterio vinculados a la enseñanza remota reflexionemos sobre esta arista del saber.

Un último punto a aclarar en el ensayo ha sido la discusión de lo que significa “tecnología educativa”. Para ello, esta reseña se apoya en Candau (1979, p. 62, traducción nuestra) y presenta, de manera escueta, lo siguiente:

afirmar que la Tecnología Educativa forma parte del ámbito de la educación implica que la tecnología no puede considerar la educación como una mera materia que se trate tecnológicamente, pero, al revés, es la tecnología la que deberá someterse a un tratamiento educativo que la guíe en toda su realidad. Por ende, los fines de la educación deberán ser los rumbos de la Tecnología Educativa.

Consideraciones finales

En substancia, el estudio de Magrin, Reis y Moreira (2022) pone de manifiesto la visión cartesiana de Educación en las guías de enseñanza apoyada en la tecnología, que no ofrecieron espacio al cuerpo en cuanto elemento basilar de la educación remota.

La gran reflexión generada por la investigación analizada es que el cuerpo, más que invisible, es abandonado en los documentos que fundamentan la enseñanza apoyada en la tecnología. Si el cuerpo es, una vez más, olvidado y preterido, ¿qué será de la corporeidad de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje?

De manera prospectiva, el estudio de Magrin, Reis y Moreira (2022) puede servir para futuras investigaciones que tengan como objetivo comprender el espacio del cuerpo en las guías de enseñanza apoyada en la tecnología y de educación a distancia en diferentes países, además de entender cómo se percibe la corporeidad de los estudiantes y docentes en su quehacer pedagógico.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, se puede comprobar que la investigación de Magrin, Reis y Moreira (2022) generó frutos, ya que fundamentó e inspiró la elaboración del artículo de Botelho y Moreira (2023).

Referencias

BOTELHO, R. G.; MOREIRA, W. W. O abandono do “corpo” nas atividades pedagógicas não presenciais (APNP) no ensino técnico de nível médio: análise das diretrizes de uma instituição federal do Rio de Janeiro. **Revista Triângulo**, v.16, n. 1, p. 44-60, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.18554/rt.v16i1.6810>

BRASIL. **Resolução CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020**. Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2020.

CANDAU, V. M. F. Tecnologia educacional: concepções e desafios. **Cadernos de Pesquisa**, n.28, p.61-66, 1979. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/cp/n28/n28a07.pdf>

CASTRO, C. V. C. **La oralidad-motricidad del docente en la educación virtual**: configuraciones de otras realidades en la enseñanza. 2023. Tesis de maestría (Maestría en Ciencias de la Educación) – Universidad del Quindío, Armenia, 2023.

MAGRIN, N. P.; REIS, L. A.; MOREIRA, W. W. A (in)visibilidade do corpo nos guias de ensino remoto: educação, tecnologia, pandemia. **Linhas Críticas**, v.28, n.e40369, p.1-13, 2022. DOI: <https://doi.org/10.26512/lc28202240369>

REIMERS, F. M.; SCHLEICHER, A. **A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020**. Paris: OECD Publishing, 2020. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/a-framework-to-guide-an-education-response-to-the-covid-19-pandemic-of-2020_6ae21003-en.html